

Grupo temático 2: Processos globais e transformações técnico produtivas.

Subgrupo temático 2.1.

As bases teóricas (teses) da CEPAL sobre o desenvolvimento regional latino americano em meio aos processos de Globalização à luz da Teoria da Dependência de Ruy Mauro Marini

Nome: Vivian Costa Brito

vivianbritofoz@gmail.com

ORCID ID: 0000-0001-7015-699X

Linhas de pesquisa: Desenvolvimento Regional.

Universidade Oeste do Paraná g). País: Brasil

Trabalho de investigação: Desenvolvimento Regional

Ivo Marcos Theis

theis@furb.br

ORCID ID: 0000-0003-0128-2188

Linhas de pesquisa: Desenvolvimento Regional de Blumenau

Brasil

Trabalho de investigação: Desenvolvimento Regional

Objetivo del trabajo

Analisar apoiado na Teoria da Dependência Marxista, como as principais bases teóricas (teses) com as quais a CEPAL trata o Desenvolvimento Regional Latino americano, estabelecem o cotejo dessa região com os processos de Globalização.

Metodología y análisis de datos considerados en la investigación

O estudo está baseado em uma revisão bibliográfica sobre as principais teses da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL). No século XIX, a ideia de desenvolvimento na região atrelava-se a noção dicotômica entre civilização e

barbárie, moderno e arcaico, rural e urbano, progresso e atraso (Dos Santos, 2000). Aliava-se o atraso cultural desses países ante a Europa. Eclode a noção de progresso no pensamento social das classes médias latino-americanas, com forte apelo ao desenvolvimento via industrialização, ciência e tecnologia eurocentristas baseada nos modelos dos países centrais. Contrapondo essa visão dualista surge a CEPAL em 1948, com a ideia de constituir um desenvolvimento autônomo.

No pensamento econômico da CEPAL, o Estado é a égide de apoio ao desenvolvimento desses países. E a base do paradigma desenvolvimentista latino americano, dada a influência cepalina na geração de políticas públicas de desenvolvimento econômico. Nota-se quatro traços analíticos da CEPAL: a edificação do método histórico-estruturalista, atrelado à relação centro-periferia; o estudo de como ocorre a inserção internacional dos países da América Latina; o exame dos condicionantes estruturais internos, a relação entre crescimento e progresso técnico e seus efeitos no emprego e renda; e o papel do Estado na promoção do desenvolvimento (BIELSCHOWSKY, 2000).

A base teórica da CEPAL é dividida nas fases estruturalista e neoestruturalista. A matriz estruturalista é a que rege os estudos da CEPAL nos seus primeiros 40 anos. Nela se inscrevem a primeira tese adotada pela CEPAL, a “deterioração dos termos de troca” de Prebisch (1949). Fixa-se o método histórico-estruturalista, de viés desenvolvimentista e com visão de longo prazo sobre o planejamento. No período de 1948 a 1980, a CEPAL dá ênfase aos processos de industrialização, nos estudos do subdesenvolvimento e da periferia. Entre 1980 e 1990 surge o enfoque histórico multidisciplinar. Nos anos de 1990, eclode o atual modelo neoestruturalista assente nas ideias de Fajnzylber e da noção de “regionalismo aberto”. O neoestruturalismo da CEPAL é marcado pelo traço de força histórica, da nova lógica internacional pela desregulamentação e pela globalização. Para Bielschowsky (2009), o não desenvolvimento faz a CEPAL urdir reformas ortodoxas e institucionais para a América Latina, fixadas na ótica de crescimento e equidade distributiva de Fajnzylber (1990). Destarte, o pensamento neoestruturalista é assentado em desenvolvimento produtivo, social e de inserção internacional.

A Teoria da Dependência de Marini (2000), traz à luz o sistema econômico mundial capitalista e seu modo de ação na periferia. Surge como uma via analítica para contrapor as teses da CEPAL sobre desenvolvimento que inferiam nas políticas econômicas dos países da América Latina. Esta concebe que os ditames da economia mundial capitalista geram uma relação desigual entre países ao Norte versus países

Sul. Por esse ângulo, as assimetrias entre os países partem da associação de um modelo de desenvolvimento capitalista perverso baseado no liame imperialista/dependencista.

Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados

O problema central deste estudo é compreender à luz da Teoria da Dependência Marxista: como as principais bases teóricas (teses) com as quais a CEPAL trata o Desenvolvimento Regional Latino-americano, estabelecem o cotejo dessa região com os processos de Globalização?

A primeira hipótese é de que as teses da fase estruturalista da CEPAL – tendência da deterioração dos termos de troca de Prebisch (1949); da condição heterogeneidade estrutural (Pinto, 2000) e da Dependência (Cardoso & Faletto 1969) –, com forte atuação do Estado tenham buscado a relação causa-feito do desenvolvimento desigual latino-americano se comparado aos países centrais, mas acabaram refletindo a lógica dependencista.

Na fase neoestruturalista a CEPAL ocorrem nos países latino-americanos os processos de reestruturação produtiva e privatização, com perda do poder do Estado antes os processos de globalização. A CEPAL apresentava uma visão tecnocrata que buscava mais lidar com os efeitos para a região e um modo de inserção desta no mercado mundial aos moldes de um “regionalismo aberto”. Tudo isso ocorre com ênfase a um processo de industrialização dependente, resultando em uma nova Divisão Internacional do Trabalho (DIT).

O exame a respeito das orientações sobre o desenvolvimento (regional) latino americano, apresenta a revisão das contribuições das teses cepalinas para a compreensão da origem do desenvolvimento desigual e das condições de dependência dos países da região. Para além de toda uma abordagem sobre a herança histórica do processo de dependência, a inserção da região na DIT, a abordagem de Marini (2000) sobre a Teoria da Dependência acrescenta alguns elementos para análise sobre o Desenvolvimento Desigual por meio das categorias de superexploração do trabalho e subimperialismo.

O problema da circulação tratado por Marini (2000) situa o contexto de limitação de uma industrialização voltada apenas para a exportação e sua desarticulação com o consumo individual, produzindo efeitos negativos de manutenção do ciclo produtivo, sendo esse o processo que faz com que a superexploração do trabalho seja aplicável em seu contexto máximo. No entanto, cabe salientar que a superexploração do

trabalhador não é aplicável apenas na periferia, mas tem uma função central no processo de produção capitalista nessas regiões. As duas categorias, superexploração do trabalho e subimperialismo ajudam a ampliar a análise sobre as possibilidades de ajuste espacial e da produção do desenvolvimento desigual na América Latina pela Divisão Territorial do Trabalho.

Existe uma dualidade da lógica dependencista e da lógica subimperialista. Ao mesmo tempo que países como Brasil são dependentes economicamente de países centrais, tais como os Estados Unidos, este atua de modo subimperialista regionalmente, reproduzindo os mesmos ditames feitos por países imperialistas, na relação que estabelece com os países vizinhos, sobretudo de menor porte territorial e econômico, servindo de esteio para os Processos modelculares de acumulação do capital que geram o desenvolvimento (regional) desigual. Fazem isso, não atuando diretamente por meio de indústrias de economia mista, mas por meio de setores, sobre os quais os países centrais lhes permitem atuar. Pois, há setores vinculados à tecnologia em que os países emergentes latino-americanos não possuem indústria nacional. A crítica a esse modelo recai na não conformação de uma indústria nacional forte, cuja orientação da Teoria da Dependência marxista é de uma política protecionista, de fortalecimento do mercado interno e contrária ao regionalismo aberto.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

O trabalho se faz relevante, por revisitar as teses cepalinas e apresentar os limites delas para responder a condição de dependência dos países latino-americanos diante dos processos de globalização.

A novidade é o estabelecimento de causas atuais que mantem a condição de atraso, hoje perpetuada pela atuação subimperialista de países a exemplo do Brasil.

Referencias

- Bielschowsky, R. (2000). *Cinquenta anos de pensamento na CEPAL: uma resenha*. Editora Record.
- Bielschowsky, R. (2009). *Sesenta años de la CEPAL: estructuralismo y neoestructuralismo*. Revista de la CEPAL, n. 97, p. 173–194.
- Cardoso, F. H. & Faletto, E. *Dependência y desarrollo en América Latina*. Distrito Federal: Siglo Veintiuno Editore, 1969.

Dos Santos, Theotônio (2000). *A teoria da dependência: balanço e perspectivas*. Insular.

Fajnzylber, F (2000). A industrialização na América Latina: da “caixa-preta” ao “conjunto vazio”. In: BIELSCHOWSKY, R. *Cinquenta anos de pensamento na CEPAL*. Editora Record, 2000. v. 2, p. 851–886.

Marini, R. M. (2000). *Dialética da dependência*. Editora Vozes: Buenos Aires CLACS, 2000.

Pinto, A. (2000). Natureza e implicações da “heterogeneidade estrutural” da América Latina. BIELSCHOWSKY, R. *Cinquenta anos de pensamento na CEPAL*. Vol. 2. Record, 2000. p. 567–588.